

Dissemination Evidence

REPORT

HUMETAU-CC

Dissemination of the call to participate

The screenshot shows the CUTLAJO website with a navigation menu and a banner for 'Becas y Convocatorias'. Below the banner, there is a section for 'HUMETAV-CC 2023' with a 'Resumen' section. The main heading is 'CONVOCATORIA HUMETAV-CC 2023' followed by 'Formación de Jóvenes científicos a través del diseño de proyectos de Ciencia Ciudadana (CC)'. Logos for the Institute for the Future of Education, Novus, R&C, Museo de Ciencias Ambientales, and CUTLAJO are displayed. A detailed text block explains the initiative's goals and participation details.

<https://cutlajomulco.udg.mx/becas-y-convocatorias/humetav-cc-2023>

The Instagram post features a graphic with the title 'HUMETAV-CC * Formación de Jóvenes científicos a través del diseño de proyectos de Ciencia Ciudadana (CC)'. It includes three sections: '¿QUÉ ES HUMETAV-CC?', 'OBJETIVO', and '¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR?'. The post has 11 likes and was posted on August 18, 2023. The caption in Spanish provides details about the event, including the date and time of the sessions and the support provided.

https://www.instagram.com/museodecienciasambientales/p/CwGP3HNu-t-x/?img_index=1

Start-up session

museodecienciasambientales
2.353 seguidores [Ver perfil](#)

museodecienciasambientales [Seguir](#)

museodecienciasambientales El día de hoy arrancamos con #HUMETAV-CC Formación de Jóvenes Científicos a través del Diseño de Proyectos de Ciencia Ciudadana. El objetivo es fomentar la participación activa de diversas comunidades en el diseño de proyectos de Ciencia Ciudadana, también conocida como Ciencia Participativa. Estos son algunos de los momentos

30 Me gusta
2 de septiembre de 2023

[Inicia sesión](#) para indicar que te gusta o comentar.

https://www.instagram.com/museodecienciasambientales/p/CwtI0sUO8lu/?img_index=1

UdeG y Tec de Monterrey rompen barreras con curso-taller de ciencia ciudadana

Museo de Ciencias Ambientales

El curso-taller, basado en la tipología Umbral de proyectos para la Ciencia Ciudadana, capacita en el diseño de proyectos con impacto socioambiental que vinculen a diversas comunidades ciudadanas

Este fin de semana pasado el Instituto para el Futuro de la Educación, del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara; el Museo de Ciencias Ambientales (MCA), de la UdeG y el Departamento de Sustentabilidad y Ciencias del Territorio, del Centro Universitario de Tlajemalco (CUTlajemalco), iniciaron el curso "Formación de jóvenes científicos a través del diseño de proyectos de ciencia ciudadana, HUMETAV-CC".

Esta iniciativa tiene como antecedente la firma de un convenio entre ambas universidades para instrumentar el programa conjunto HUMETAV (Hub Urbano como Modelo de Emprendimiento Tecnoreactivo sobre el Avance y lo Vivir) y la implementación, durante la pandemia, del curso internacional de "Diseño para la transición" sobre "problemas perversos" socioecológicos del Área Metropolitana de Guadalajara, mismo que se llevó a cabo en 2020 con la Universidad de Carnegie-Mellon de Estados Unidos.

HUMETAV-CC es coordinado por el doctor Jorge Carlos Sanabria Zepeda, del Tec de Monterrey, y los doctores Fernando Calonge y Eduardo Santana, de la UdeG. Cuenta con fondos de la convocatoria Novus del Tecnológico de Monterrey y con la colaboración de la European Citizen Science Academy, la cual es auspiciada por la Unión Europea.

El curso-taller, basado en la tipología Umbral de proyectos para la Ciencia Ciudadana, capacita en el diseño de proyectos con impacto socioambiental que vinculen a diversas comunidades ciudadanas. La ciencia ciudadana contempla que la ciudadanía genere información y participe en la interpretación, el reconocimiento de problemáticas, el diseño metodológico, la divulgación y el uso de los resultados.

Este innovador curso-taller intenta romper barreras al motivar que el registro de los alumnos sea grupal y no individual, como es lo común. La participación es híbrida, de manera presencial y virtual. Rompe barreras institucionales, puesto que los grupos deben de ser mixtos con profesores y con alumnos del Tec y de la UdeG. También se busca que tengan un balance de género y que las temáticas de sus proyectos rompan barreras disciplinares, integrando diversos campos del conocimiento en ambientes donde se resalta la utilidad del pensamiento complejo para la resolución de problemas.

Además de romper barreras institucionales, de individualismo, de género, de jerarquía académica, de disciplinas y de presencialidad, la barrera principal que intenta romper el curso-taller es entre los y las investigadores profesionales y los sectores ciudadanos que no tienen una profesión científica, promoviendo así la democratización de la ciencia y el fortalecimiento del derecho humano a la información.

132

133

<https://www.uaa.mx/portal/wp-content/uploads/2023/10/Confluencia-14.pdf>

Start-up session

MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES

Historia Salas Jardín Educativo Actividades Opinión Noticias Transparencia Contacto Podcast

UdeG y Tec de Monterrey rompen barreras con curso-taller de ciencia ciudadana

El curso-taller, basado en la tipología Umbral de proyectos para la Ciencia Ciudadana, capacita en el diseño de proyectos con impacto socioambiental que vinculen a diversas comunidades ciudadanas

Texto: MCA
Fotografías: MCA
4 de septiembre de 2023

<https://www.instagram.com/museodecienciasambientales/p/Cwti0sUO8lu/>

<https://www.museodecienciasambientales.org.mx/noticia/noticia-041=1>

Closing session

<https://x.com/gacetaudeg/status/1735829343111172144> ✨

<https://conecta.tec.mx/es/noticias/guadalajara/sostenibilidad/colaboran-tec-y-udeg-proponen-soluciones-para-desafios> ✨

El sitio de noticias del
Tecnológico de Monterrey

CATEGORÍAS ▾
VIDEOS
CAMPUS ▾
ESCUELAS ▾
ESPECIALES

¡Colaboran! Tec y UdeG proponen soluciones para desafíos ambientales

Para resolver problemas del entorno en Jalisco, estudiantes y profesores participaron en proyecto con el Museo de Ciencias Ambientales

Por LUIS ANTONIO AQUINO | CAMPUS GUADALAJARA - 13/02/2024

Fotos CORTESÍA JORGE SANABRIA

Estudiantes y profesores del **Tec Guadalajara** colaboraron con la **Universidad de Guadalajara (UdeG)** y el **Museo de Ciencias Ambientales** para crear **propuestas de investigación y solución** destinadas a desafíos ambientales en Jalisco.

Esto, como parte del programa: **"HUMETAV-CC: Formación de Jóvenes Científicos a través del Diseño de Proyectos de Ciencia Ciudadana"**, proyecto Novus del **Instituto para el Futuro de la Educación (IFE)**, del **Tec**.

El proyecto integró **8 equipos multidisciplinares**, cada uno con **2 profesores y 4 estudiantes** de ambas universidades, para **documentar los fenómenos del entorno natural y social de la ciudad**.

A lo largo de 3 meses, a finales de 2023, **31 participantes** del **Tec Guadalajara** se involucraron en **investigaciones reales**, adquirieron habilidades en metodologías de investigación y **emplearon la tecnología** para abordar el reto.

Las propuestas fueron presentadas a **representantes de las instituciones involucradas**, así como de la **European Citizen Science Academy**. En conjunto **proporcionaron retroalimentación y premiaron a los mejores proyectos**.

